

Implementação de checklist como ferramenta auxiliar na prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica em UTI de um hospital de Curitiba

Rogério Romualdo Mehret
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0001-7734-1215

Eduardo Borba Neves
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0003-4507-6562

Frieda Saicla Barros
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brazil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Resumo: a criação e implementação de uma ferramenta para auxiliar na investigação de possíveis eventos ocorridos dentro de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), permite a identificação de novos casos de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV) de forma precoce, além de auxiliar na sua prevenção, por meio da geração de indicadores de desempenho na área de gestão de processos. **Metodologia:** através do desenvolvimento de um diagrama de Ishikawa, foi observado oportunidades de melhoria nos processos de cuidado ao paciente. A partir disto, foi criada a ferramenta de Checklist Diário do Serviço de Fisioterapia (CDSF) baseada no Bundle de Prevenção a PAV. **Resultados:** No início deste processo, no ano de 2011, a mediana de densidade de PAV nas UTI's do HUC era de 43. Após a implementação do CDSF, a densidade geral de PAV observada no ano de 2015 e 2016 ficou em 19,5, sendo que nas PAV's consideradas preveníveis ficou em 9,38, o que demonstra a efetividade do Checklist como ferramenta auxiliar nas ações realizadas para prevenção de PAV.

Palavras-chave: PAV, UTI, Fisioterapia, Checklist Introduction (Heading 1)

I. INTRODUÇÃO

A PAV é uma das principais causas de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (IRAS), principalmente em ambiente de UTI, levando a um aumento no tempo de internação, aumento da mortalidade dos pacientes e aumento do custo relacionado a cuidados de saúde [1]. A PAV é definida como uma infecção pulmonar que ocorre após 48 horas de ventilação mecânica, a partir do processo de intubação do paciente [2].

Os processos de trabalho realizados rotineiramente em uma UTI vêm sendo cada vez mais objetos de pesquisa, para que melhores resultados terapêuticos sejam obtidos em menor espaço de tempo e com um menor custo [3]. Por esta razão, a criação de ferramentas que auxiliem a visualização de possíveis problemas, bem como a sua rápida resolução, estão sendo mais otimizadas, como por exemplo os Bundles de prevenção de PAV, Bundles de prevenção de úlceras por pressão e também protocolos de apoio à visitas multiprofissionais, como o Fasthug [4,5]. Bundle pode ser definido como um pacote de cuidados específicos para uma determinada condição que o paciente apresenta, norteando os cuidados necessários. No caso do Bundle de prevenção a PAV, preconizado pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) em 2012 [6], os itens a serem observados são

principalmente a elevação da cabeceira do leito do paciente de 30° a 45°, o despertar diário da sedação (quando possível), a higiene oral com clorexidine 0,12% e a prevenção de úlcera péptica.

Devido à complexidade que está presente nos cuidados em um ambiente de UTI, podemos observar diversas variáveis possíveis para que ocorram complicações como a PAV, que podem ser diretamente ligadas ao cuidado do paciente como posicionamento inadequado, que relaciona-se com a cabeceira baixa do leito, uma má higiene oral, falta de higiene brônquica, ventilação mecânica modulada de forma inadequada dentre outras, e podem se relacionar ao ambiente e aos equipamentos como rede de aspiração de secreções ineficiente (incluindo equipamentos portáteis), camas que não permitem elevar a cabeceira adequadamente, equipamentos de ventilação mecânica defasados dentre outros. Fatores como carência de profissionais, alto turnover (rotatividade de profissionais) e absenteísmo (faltas injustificadas, atrasos, etc.) são observados também nestes eventos de aumento de PAV [4].

Dentre os fatores de risco para PAV definidos pela ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) estão doenças crônicas, pacientes com idade acima de 70 anos, doenças pulmonares como DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), reintubações, desnutrição, broncoaspiração de secreções contaminadas, circuitos de ventiladores contaminados e cirurgias prolongadas dentre outros [7]. As PAV podem ser classificadas como precoces e tardias, sendo que a primeira surge em até quatro dias após a intubação oro traqueal e a segunda após este período [8].

O custo da assistência à saúde de pacientes que contraem a PAV pode chegar a 40 mil dólares, valor que inclui ciclos de antibióticos específicos e horas de trabalho das equipes especializadas, além de ter o tempo de internação aumentado em aproximadamente 12 dias, e chegar a ter uma mortalidade de 33% [9]. Sendo assim, medidas de prevenção que minimizem esses quadros devem ser cada vez mais difundidas.

O objetivo deste trabalho é demonstrar a implementação da ferramenta criada pelo setor de Fisioterapia do HUC, bem como demonstrar a interdisciplinaridade na utilização da mesma.

II. METODOLOGIA

No ano de 2011 foi proposto pelo Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar (NECIH), uma reflexão sobre o índice de PAV que o hospital apresentava, para que se pudesse propor a melhoria de processos existentes no cuidado aos pacientes, bem como a

criação de novos processos e novas ferramentas para auxiliar neste desenvolvimento.

Esta proposta teve início com a utilização de um Diagrama de Ishikawa (Figura 1), para que se pudesse visualizar, de forma mais prática e objetiva, as causas e efeitos das PAV's. Com o Diagrama de Ishikawa foi possível produzir uma lista de possíveis causas vinculadas com o origem do problema, aumentando assim o entendimento das situações levantadas pelas equipes participantes das reuniões, programar novos treinamentos e novos investimentos tanto em recursos humanos e de equipamentos e de melhorias ambientais, sendo desta forma possível a discussão destes assuntos pra busca de melhores processos [10].

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa desenvolvido a partir de problemas levantados pelas equipes multiprofissionais. Fonte: autoria própria.

Tendo como base o Bundle de Prevenção a PAV [2], iniciou-se a criação do CDSF (Figura 2), específico para o HUC, observando as particularidades que o hospital apresentava e tendo em mente a funcionalidade da ferramenta. Os itens que compuseram o CDSF foram:

- 1) Cabeceira a 45°;
- 2) Paciente não apresenta hipoventilação/assincronia com ventilação mecânica (VM);
- 3) Paciente não apresenta acúmulo de secreção necessitando de intervenção imediata ou fuga aérea;
- 4) Não há sinais de esforço respiratório ou insaturação de O₂;
- 5) Valor da pressão do CUFF no momento;
- 6) Higiene oral adequada;
- 7) O vácuo está funcionando;
- 8) A fixação do TOT (tubo oro traqueal) está conforme;
- 9) Os alarmes do ventilador estão conformes.

A aplicação do CDSF, no formato atual, teve início no ano de 2013, sendo aplicado diariamente no período da manhã e tarde.

Como melhoria de processo proposta no ano de 2011 dentro do diagrama de causa e efeito, a extensão do horário de atendimento do Serviço de Fisioterapia para o turno da noite foi observada como necessária, o que se concretizou em outubro de 2013, quando o serviço de fisioterapia passou a contar com atendimentos estendidos no período das 19:00 hs até a 01 hr, perfazendo um total de 18 hs de atendimentos da fisioterapia nas UTI's diariamente.

MANHÃ		DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A cabeceira está à 45°?									
2	Pcte NÃO apresenta hipoventilação/assincronia na VM?									
3	NÃO apresenta acúmulo de secreção necessitando intervenção imediata ou fuga aérea?									
4	NÃO há sinais de esforço respiratório ou insaturação?									
5	Qual o valor de pressão do Cuff no momento?									
6	A higiene oral está adequada?									
7	O vácuo está funcionando?									
8	A fixação do TOT/Traqueo está adequada?									
9	Os alarmes do ventilador estão OK?									
		TOTAL C								
		TOTAL NC								
		TOTAL NA								

TARDE		DATA	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A cabeceira está à 45°?									
2	Pcte NÃO apresenta hipoventilação/assincronia na VM?									
3	NÃO apresenta acúmulo de secreção necessitando intervenção imediata ou fuga aérea?									
4	NÃO há sinais de esforço respiratório ou insaturação?									
5	Qual o valor de pressão do Cuff no momento?									
6	A higiene oral está adequada?									
7	O vácuo está funcionando?									
8	A fixação do TOT/Traqueo está adequada?									
9	Os alarmes do ventilador estão OK?									
		TOTAL C								
		TOTAL NC								
		TOTAL NA								

Figura 2 - CDSF elaborado para o levantamento de dados e indicadores, contendo nove itens. C: conforme, NC: não conforme, NA: não avaliado. Fonte: autoria própria.

Isto também possibilitou que o hospital ficasse adequado a RDC 7, norma que regulamenta o funcionamento de UTI's no Brasil. Neste momento foi iniciado também o preenchimento do checklist no período noturno. O preenchimento do CDSF foi realizado na beira do leito, no primeiro período dos horários de início dos turnos, ou seja, entre as 07:00h e as 08:00h, entre às 13:00h e 14:00h e entre às 19:00h e às 20:00h. A escolha destes horários foi feita para que se pudesse observar itens como cabeceira da cama baixa, acúmulo de secreção traqueal e pulmonar nos pacientes, e verificar assincronias entre a ventilação mecânica e os pacientes.

III. RESULTADOS

Os resultados obtidos pelo preenchimento do CDSF foram tabulados pelo NECIH, sendo demonstrados e apresentados em reuniões clínicas mensais, tendo como tema central as UTI's (Figura 3).

Com as ações propostas desde a confecção do Diagrama de Ishikawa, em 2011, e pelas reuniões clínicas mensais realizadas por todo o período observado, mostraram uma

queda na mediana da densidade da PAV a cada ano. Em 2011 a mediana da densidade de PAV era de 43, passou em 2012 para 23, chegando em 2013 e 2014 em 21. Com as mudanças nos critérios de classificação de PAV adotados a partir de 2015, a mediana da densidade geral de casos de PAV observada foi de 19,5, e nos casos de PAV preveníveis foi de 9,38 (Gráfico 1).

Figura 3 - Gráfico de representação dos dados colhidos durante cada mês, sendo este do ano de 2017, com referência a cada item avaliado.

Fonte: autoria própria.

Gráfico 1 - Gráfico demonstrando a queda na densidade de PAV de 2011 á 2016.

Fonte: autoria própria.

A densidade de PAV é calculada através da seguinte equação:

$$D. \text{ de PAV} = \frac{N^{\circ} \text{ pacientes com PAV} \times 1000}{VM \text{ dia}^*}$$

Com isso podemos observar uma redução de 53% de novos casos de PAV, além de conseguir estratificar os casos em que as ações foram efetivas, no caso de PAV prevenível, dos casos em que as ações não seriam capazes de alterar o desfecho no quadro de infecção pulmonar, sendo estas não preveníveis.

IV. DISCUSSÃO

O resultado de redução na incidência de novos casos de PAV demonstra que ações realizadas a partir da criação de um grupo de trabalho (GT) são mais efetivas, especialmente quando este GT é formado de áreas profissionais distintas, o que garante um olhar diferente para a mesma situação, e que resulta em uma abordagem do problema de forma mais ampla.

Com o surgimento dos primeiros dados de coleta do CDSF, foi possível promover ações baseadas em evidência, relativas a compra de equipamentos como manômetro para verificação da pressão do CUFF, alterar rotinas de manutenção preventiva desde a manutenção predial, que envolve vácuos e saídas de gases medicinais até a manutenção de equipamentos. Foi possível também criar processos e rotinas de retirada de pacientes do leito, melhora do posicionamento destes pacientes no leito, compra de materiais e equipamentos mais eficientes e troca de rotinas consideradas ultrapassadas.

A demonstração de possíveis problemas levou a uma nova percepção das realidades do hospital, sendo possível criar e trabalhar sazonalmente com planos de contingência, como por exemplo no período de dezembro e janeiro, aonde ocorrem mais férias e o turnover das equipes é mais alto.

A utilização do CDSF permite que sejam visualizados quase todos os itens apontados inicialmente no diagrama de Ishikawa, proposto em 2011, sendo que desta forma as ações puderam ser realizadas de forma mais eficiente. Além disso, a constante discussão interprofissional permite que esta ferramenta seja modificada quando necessário, conseguindo desta forma atender a novas demandas.

V. CONCLUSÃO

Podemos concluir que o emprego de ferramentas como o CDSF exposto neste trabalho, que forneçam dados específicos para cada ambiente de cuidado a saúde, é um grande aliado na redução de custos e na melhora da assistência ao paciente.

REFERENCES

- [1] L. G. Pontes et al., "Risk factors for mortality in ventilator-associated tracheobronchitis: a case-control study," *Einstein (São Paulo)*, vol. 15, no. 1, pp. 61–64, 2017.
- [2] R. I. Rodrigues AN, Fragoso LVC, Beserra FM, "Determining impacts and factors in ventilator-associated pneumonia bundle," *Rev Bras Enferm*, vol. 69, no. 6, pp. 1108–1114, 2016.
- [3] D. Porto and D. P. Marques, "Engenharia clínica: nova 'ponte' para a bioética?" *Rev. bioét.*, vol. 24, no. 3, pp. 515–27, 2016.
- [4] A. Original, "ABCS HEALTH SCIENCES CS," vol. 42, no. 1, pp. 21–26, 2017.
- [5] C. Rodrigues et al., "Original article The effectiveness of a bundle in the prevention of ventilator-associated pneumonia," *Brazilian J. Infect. Dis.*, vol. 20, no. 3, pp. 267–271, 2016.
- [6] Institute for Healthcare Improvement, "How-to Guide : Prevent Ventilator- Associated Pneumonia," no. February, p. 45, 2012.

- [7] J. dos S. Silva, Luiz C da Fonseca; Borges, “Agência Nacional de Vigilância Sanitária INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATORIO,” 2009.
- [8] “DIRETRIZES SOBRE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV),” 2006, p. 20.
- [9] “Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 2a edição Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA,” 2017.
- [10] O. Ana, I. Franco, and C. Vinagre, “Segurança do doente em cuidados de saúde primários: aplicação do diagrama de Ishikawa à análise de incidentes,” Universidade Nova de Lisboa, 2015.